

भासविरचितानां महाभारताधारितनाटकानाम् अध्ययनम्

Anitha H. C^{1*} Dr. Shantala Vishwasa^{2*}

^{1*} Research Scholar, Srinivasa Yoga Samskrit Research Centre, Mukka. Suratkal, Mangaluru
ORCID ID: 0000-0001-7756-3045 Email id - anithatantryherga@gmail.com

^{2*} Research Professor, Srinivasa Yoga Samskrit Research Centre, Mukka. Suratkal, Mangaluru
ORCID ID : 0000-0003-4238-5001 E Mail: shantalavishwas@gmail.com

[Contact No. 9480503411](tel:9480503411)

सारः -

संस्कृतवाङ्मये प्रथितनाटककारेषु अन्यतमः भासः। भासस्य नाटकानि वैविध्यमयः कथावस्तुभिः, ललितया भाषया, सरलया शैल्या सर्वजनहृद्यं भूत्वा संस्कृतवाङ्मये भासाय प्रमुखं स्थानं कल्पयन्ति। रामायण-महाभारतानां कथावस्तु आबालवृद्धेभ्यः ज्ञातपूर्वः एव। अतः कथाकथनं नूनं भासस्य उद्देशः न। तेषु विद्यमानाः रसभरिताः भागान् एव स्वीकृत्य अभिनययोग्यं नाटकं रचयित्वा सहृदयानां मनस्सन्तोषः एव तस्य उद्देशः।

अस्मिन् लेखे भासेन प्रणितेषु महाभारताधारितेषु नाटकेषु कथावस्तूनां वैविध्यम्, मूलकथानां परिवर्तनम्, स्त्रीपात्राणां चित्रणम्, नायकपात्राणां वैचित्र्यम्, शैली, रसनिरूपणम् इत्यादिविषयान् अधिकृत्य वक्तुम् इच्छामि। मध्यमव्यायोगः, पञ्चरात्रम्, दूतवाक्यम्, दूतघटोत्कचम्, कर्णभारम्, ऊरुभङ्गम् च महाभारतकथाधारितानि नाटकानि। पात्राणां उदात्तीकरणं भासस्य नाटकेषु द्रष्टुं शक्यते। सामान्यतः दुष्टपात्राणि इति वयं यानि पात्राणि कथयामः, तेषु पात्रेषु उत्तमान् अंशान् चित्वा सहृदयानां पुरतः प्रदर्शनम् एव भासस्य वैशिष्ट्यम्। अस्य नाटकेषु सामान्यजनानां मुग्धतां, गुरुषु भक्तिं, ज्येष्ठेषु आदरभावं जनेषु विनम्रताप्रदर्शनम्, दीनानां साहाय्यकरणम् इत्यादिकं वयं द्रष्टुं शक्नुमः।

कूटशब्दाः - संस्कृतवाङ्मयम्, कथावस्तूनां वैविध्यम्, स्त्रीपात्राणां चित्रणम्, मूलकथानां परिवर्तनम्,

प्रस्तावना -

भासः स्वस्य नाटकेषु इतिहासः, पुराणम्, बृहत्कथा, इत्यादीषु प्रसिद्धेभ्यः कृतिभ्यः काव्यवस्तु स्वीकृतवान् इति सर्वैः ज्ञातः विषयः। यद्यपि नाटकस्य वस्तु श्रुतपूर्वः चेदपि स्वप्रतिभया कथासंविधाने, पात्रचित्रणे, रसनिरूपणे च नाविन्यं दर्शयति भासः। नाटके मूलवस्तु स्वीकृत्य अपि स्वतन्त्रविचाराणां नूतनपथान्वेषणदिशि भासस्य प्रयत्नः श्लाघनीयः एव। संस्कृतवाङ्मयस्य उत्कृष्टपरम्परायाम् आगतः, सरस्वत्याः वरपुत्रः एष भासः संस्कृतसाहित्यभाण्डागाराय त्रयोदश नाटकरत्नानि अर्पयित्वा साहित्यसम्पदं समृद्धं कृतवान्। तेषु कानिचन नाटकस्थानि भासशैलीस्वारस्यानि क्रमशः पश्यामः।

मध्यमव्यायोगः

महाभारतकथाक्रमम् अनुसृत्य प्रथमं विद्यते मध्यमव्यायोगः। मध्यमः नाम पाण्डवेषु मध्यमः

भीमः (न्याय्यात् अर्जुनः) एषः मध्यमः, केशवदासः इति ब्राह्मणस्य मध्यमपुत्रं घटोत्कचात् मोचयति, तस्मिन् एव समये स्वस्य पुत्रेण सह कृतः व्यायोगः (कलहः इत्यपि वक्तुं शक्यते) एव एतस्य नाटकस्य कथावस्तु । किन्तु मूलमहाभारते एषा कथा कुत्राऽपि न दृश्यते, प्रायः कविकल्पिता स्यात् ।

केशवदासनामकः वयोवृद्धः ब्राह्मणः भार्यया, पुत्रैः सह बान्धवस्य गृहं गच्छन्नासीत् । कानने मार्गे हिडिम्बातनयः घटोत्कचः मातुः पारणार्थं एतान् रुणद्धि । अन्यागतिं विना सः परिवारः द्वितीयं पुत्रं तस्मै दातुमिच्छति । घटोत्कचः अपि मध्यमपुत्रं पारणार्थं नेतुमिच्छति । प्राणत्यागात् पूर्वं जलं पातुम् इच्छन् सः मध्यमः जलाशयं गच्छति । तेन पुनरागमः विलम्बः अपि जातः । तेन क्रुद्धः घटोत्कचः उच्चैः मध्यम इति आकारयति । तदा वनवासे स्थितः भीमः आगत्य ब्राह्मणवटोः प्राणं रक्षितुं स्वप्राणान् दातुम् इच्छति । सः राक्षसः घटोत्कचः स्वस्य पुत्रः इति ज्ञात्वा अपि बुद्ध्या तेन सह कलहं करोति । भीमेन सह युद्धे घटोत्कचः पराभवं प्राप्नोति । तथापि पूर्वकृतं समयानुसारं तेन सह भीमः हिडिम्बां प्रति आगच्छति । अन्ते सर्वं सुखान्तं भवति ।

नाटके भीमः एव नायकः । एषः महाभारतस्य भीमसदृशः शक्तिशाली । तस्य शारीरिकबलेन सह सहृदयता, दीनानां कृते सहानुभूतिः च द्योत्यते । घटोत्कचः अपि भीमं “अहो दर्शनीयोऽयं पुरुषः” इति वदति । घटोत्कचः मातुः नियोगात् आगतवान् इति उक्ते, भीमः तं “असौ गुरुशुश्रूषुः खल्वयं तपस्वी” इति प्रशंशति । तस्य युद्धकुशलतां स्वयम् अनुभूय गर्वितः भवति । स्वप्राणान् दत्त्वा अपि ब्रह्मणरक्षणं करणीयम् इति वीरक्षत्रियत्वं प्रकटयति । हिडिम्बां यदा पश्यति तदा “जातकारुण्यया देवी सन्तापः नाशितः त्वया ।” एवं वदति । अत्र भीमस्य सहजप्रेम्णः स्वभावः द्रष्टुं शक्नुमः । एतदतिरिच्य हिडिम्बा मानुषाहारभक्षणार्थं किमर्थं कामयते इति तस्य कारणं ज्ञात्वा “जात्या राक्षसी न तु समुदाचारेण ।” इति तां श्लाघयति । अस्मिन् नाटके भीमः प्रेममयीपतिः, स्नेही पिता, ब्राह्मणानाम् अभयदाता, निर्भीतः, स्वाभिमानि क्षत्रियः इति तस्य व्यक्तित्वं सर्वातिशायिनं कृतवान् भासः ।

आरम्भे सूत्रधारमुखेन “एष खलु पाण्डवमध्यमस्य आत्मजो हिडिम्बारणिसम्भातो राक्षसाग्निः” इति कथने एव तस्य भयङ्करत्वं दर्शयति । ब्राह्मणपात्रे “तरुणरविकरप्रकीर्णकेशो ...” इत्यादि श्लोकेषु घटोत्कचस्य राक्षसरूपं कथमस्ति इति वर्णयति । घटोत्कचं नाटकस्य आदौ उग्ररूपेण एव चित्रयति भासः । केशवदासम् अन्वधावन् घटोत्कचः युगप्रलयकालस्य हरः इव, त्रिपुरसंहारकस्य शङ्करस्य रोषः इव, मनुष्यरूपं धरन् मृत्युः इव भासते । भीमः अपि अग्रे “विप्रचन्द्रं राहुः इव पीडयति” इति घटोत्कचं वदति । यदा विप्रं घटोत्कचः अनुसारयन् आसीत् तदा विप्रः भीत्या धावति । तद् दृष्ट्वा घटोत्कचः “पृथिव्यां सर्वत्र सदा च द्विजोत्तमाः पूज्यतमाः नाम जानामि । अद्य मातुः नियोगात् एतत् अकार्यं च शङ्काम् अपनीय मया कार्यम् ।” इति वदति । अस्मिन् वाक्ये ब्राह्मणवधात् सम्भवनीयं शोकं तथा च तस्य मातृभक्तिं द्वयमपि भासः वर्णितवान् । परषुरामः इव, रामः इव किञ्चिदपि कार्याकार्यं अविचार्य एव केवलम् आज्ञापालनं करोति ।

ब्राह्मणपुत्रः यदा पिपासाप्रतीकारार्थं जलाशयं गच्छति, तदा शङ्कां विना तं प्रेषयति। तस्य आगमने विलम्बः यदा भवति तदा पुत्रं आह्वयितुं ब्राह्मणं प्रति वदति तत् निशम्य ब्राह्मणः घटोत्कचम् “अतिराक्षसं खलु ते वचनम्” इति गर्हते। स्वभावदोषः इति खेदम् अनुभवति। भीमः तव पिता इति हिडिम्बया ज्ञातः सः विनम्रेण क्षमां भीमे याचते। एवम् प्रकारेण भासः घटोत्कचे वीरः, उदात्तः, दृढमनस्कः, कर्तव्यपरायणः, मानी इति मृदुमधुरगुणान् आरोप्य तस्य पात्रस्य अनावरणं करोति।

भासचित्रिता हिडिम्बा तु आदौ उपवासस्य अन्ते पारणार्थं नरभक्षणं कर्तुमिच्छन्ती सा सहृदयानां मनसि भयानकस्वरूपं कल्पयति। परन्तु अन्ते तु तस्याः सारल्यं, मानवीयतां पतिभक्तिं च भासः दर्शयति। यदा भीम-हिडिम्बयोः समागमः भवति तदा किमर्थं नरमांसभक्षणाय कामयते इति चिन्तयित्वा “हिडिम्बे! किमेतत्?” इति पृच्छति। हिडिम्बा तु तस्य कर्णे किमपि उक्त्वा “आर्यपुत्र ईदृशमिव” इति वदति। अत्र प्रायः पत्युः समागममेव इच्छन्ती तथा एषः तन्नः कृतः स्यात्। अत्र भासः स्त्रीसहजस्वभ्यावस्य भङ्गः न भवेत् इति कारणतः एवं कृतवान् स्यात्। भीममुखेन “जात्या राक्षसी न तु समुदाचारेण” कथितवान्।

अस्मिन् नाटके हिडिम्बाघटोत्कचौ राक्षसौ। तयोः राक्षसस्वभावं दूरीकृत्य मानवीयगुणान् दर्शयति भासः। घटोत्कचः राक्षसः चेदपि एषः उदात्तः, वीरः, दृढमनस्कः, कर्तव्यपरायणः ज्येष्ठेषु कृतादरः, निष्ठावान् च इति पात्रं चित्रयति भासः।

दूतघटोत्कचः

महाभारतेषु अन्तर्गतेषु नाटकेषु दूतघटोत्कचम् एकम्। अस्मिन् नाटके आगताः सर्वाः घटनाः अपि कविकल्पिता एव स्यात्। मूलभारते एषा कथा नास्त्येव। वीरः घटोत्कचः राक्षसकुलसञ्जातः चेदपि विनयशीलः इति भूयः प्रतिपादयति भासः। महाभारतात् अपेक्षया भिन्नरीत्या अस्मिन् नाटके गान्धरीधृतराष्ट्रयोः अनुकम्पः, न्यायपक्षपातादि विषयाः अभिव्यक्ताः भवन्ति। भासेन चित्रितः धृतराष्ट्रः निष्पक्षपाती, पुरुषश्रेष्ठः, सत्यवादी, सरलहृदयः च। घटोत्कचः अपि तं “अहो कल्याणः खल्वत्र भवान्” इत्येव वदति।

नाटकस्य आरम्भात् पूर्वमेव अभिमन्युः हतः आसीत्। तस्य मरणवार्तां श्रुत्वा धृतराष्ट्रः शोचति। “श्वः सूर्योदयात् पूर्वं जयद्रथं मारयामि” इति अर्जुनेन कृतं प्रतिज्ञासन्देशं दूतः भूत्वा आगतेन घटोत्कचेन सह कौरवाणां प्रति कथनमेव मुख्यकथावस्तु।

स्थापना भागे सूत्रधारः अभिमन्योः वधवार्ताम् उक्त्वा गच्छति। धृतराष्ट्रः अभिमन्योः वधेन शिशुहत्या दोषः प्राप्तः। तत् कुलनाशनाय कारणं भवेत्, पुत्राशोकतप्तः अर्जुनः शत्रून् नाशयति इति उक्तवान्। गान्धारी अपि “पौत्रक! कुत्रेदानीम् गतोऽसि” इति शोचति। तेन गान्धार्याः वात्सल्यः, प्रीतिः सर्वमपि भासः हृदयङ्गमरीत्या चित्रितवान्। दुःशलायाः पतिः जयद्रथः एव अभिमन्युं मारितवान् इति धृतराष्ट्रादयः न

जानन्ति एव। स्वयं दुःशला अपि एवं वदति “येनादीनीं वध्वै उत्तरायै वैधव्यं दत्तं तेनात्मनो युवतिजनाय वैधव्यमादिष्टं”। इति। एतत् कथनं दृष्ट्वा यस्यकस्यापि कठिनं मनः अपि परितापम् अनुभवेत्।

उत्तरगोग्रहणं तु पाण्डवानां वनवासस्य अन्तिमेषु दिनेषु अभवत्। अस्मिन् सन्दर्भे दुर्योधनः यंकमपि यज्ञं कृतवान् इति महाभारते नास्ति। किन्तु मूले पाण्डवानां वनवासस्य एकादशे वर्षे पौण्डरिकयज्ञं दुर्योधनः कृतवान् इति ज्ञायते। महाभारतस्य कथानुसारं गोग्रहणयुद्धे अभिमन्युः न भागं वहति। परन्तु अस्मिन् नाटके स्वारस्यमयस्य सन्निवेशस्य कल्पनां साधयितुं दुर्योधनस्य यज्ञे श्रीकृष्णस्य प्रतिनिधिरूपेण अभिमन्युः आगतवान् इति उक्त्वा, पूर्वमेव कौरवपक्षे तस्मै स्थानमेकं कल्पयति भासः।

अभिमन्योः वधेन सन्तुष्टाः दुर्योधनादयः धृतराष्ट्रम् उपागम्य नमस्कुर्वन्ति। परन्तु आशिषं अकृत्वा मौनेन तिष्ठति धृतराष्ट्रः। भासः तस्य मौनस्य कारणं सम्यक् वर्णितवान् अस्ति।

“सौभद्रे निहते बाले हृदये कृष्णपार्थयोः।

जीविते निरपेक्षाणां कथमाशीः प्रयुज्यते॥” इति।

“द्रोणस्य मार्गदर्शने व्यूहां कृत्वा जयद्रतं रक्षामि।” इति दुर्योधनेन उक्तं चेदपि धृतराष्ट्रः तं वारयन् –

“अपि प्रविष्टं धरणीमप्यारूढं नभस्थलम्।

सर्वत्रानुगमिष्यन्ति शरास्ते कृष्णचक्षुषः॥” इति।

अर्थात् धारणीं कृतप्रवेशमपि आकाशस्थलम् आरूढमपि जयद्रतं सर्वेषु स्थानेषु कृष्णचक्षुषः तथा अर्जुनेन प्रेरिताः शराः अनुसरिष्यन्ति इति। यदा शोकः एव क्रोधरूपेण परिवर्तते विपरीतस्थितिः भवति इति धृतराष्ट्रः जानन् एव एवं वदति। श्रीकृष्णस्य आज्ञानुसारं घटोत्कचः दूतः भूत्वा अर्जुनस्य प्रतिज्ञां दुर्योधनाय वक्तुम् आगतः। दुर्योधनः तु तं आधरेण न पश्यति। किन्तु घटोत्कचः “मया गुरुस्वरूपं दुर्योधनं द्रष्टव्यम्” इति विनयेन वदति। अत्र भासेन चित्रितस्य घटोत्कचस्य विनम्रगुणः दृष्टिगोचरः भवति। घटोत्कचः श्रीकृष्णस्य सन्देशं श्रावयति “एकस्य पुत्रस्य विनाशात् अर्जुनः तावदीदृशी खल्ववस्था का पुनर्भवतो भविष्यसि। ततः क्षिप्रमिदानीम् आत्मबलाधानम् कुरुष्व यथा ते पुत्रशोकसमुत्थितोऽग्निर्न दहेत् प्राणमयं हविरिति।” तत् श्रुत्वा दुर्योधनः हास्यं कृत्वा निन्दितवान्। घटोत्कच-दुर्योधनयोः मध्ये विवादम् अवर्धयत्। परन्तु धृतराष्ट्रः तं विवादं शमनं करोति। अन्ते घटोत्कचः श्रीकृष्णस्य अन्तिमवचनं कथयति -

“धर्मं समाचर कुरु स्वजनव्यपेक्षां यत्कांक्षितं मनसि सर्वमिहानुतिष्ठ।

जात्योपदेश इव पाण्डवरूपधारी सूर्याशुभिः सममुपैष्यति वः कृतान्तः॥” इति।

घटोत्कचदुर्योधनादयः पात्राणि सन्ति चेदपि वीररसः नास्ति। नाटके प्रधानतया करुणरसस्य प्रतीतिः अस्ति। करुणरसस्य निष्पत्तिः धृतराष्ट्र-गान्धार्योः तथा दुःशलायाः सम्भाषणे दृश्यते। घटोत्कचस्य वचने वीररसः अस्ति चेदपि दुःखविषादयोः छाया अधिकतया द्योत्यते।

पञ्चरात्रम्

दुर्योधनं गुरुभक्तः, सत्यसन्धः च इति कथयितुमेव भासेन एतं पञ्चरात्रं नाटकं रचितं भवेत् इति दृश्यते। तस्मात् एव दुर्योधनः यागमेकं कृतवान् इति निरूप्य यागस्य समाप्तेः अनन्तरं तेन दुर्योधनेन आचार्यदक्षिणां दानसमये “मया दक्षिणारूपेण किं दातव्यम्” इति पृष्ठे सति आचार्यः द्रोणः “भवान् राज्यं सम्यक् प्रकारेण विभजनं कृत्वा पाण्डवानां विधीयताम्। एतदेव मम गुरुदक्षिणा।” इति वदति। प्रायः शकुनेः वचनं मध्ये नास्ति चेद् तत्क्षणमेव अर्धराज्यं यच्छति स्यात् इति भवनां सहृदयानां मनसी आरोप्य दुर्योधनस्य विषये सहानुभूतिं दर्शयति।

शकुनेः तन्त्रेण “यदि पञ्चदिनानाम् अभ्यन्तरेण पाण्डवानां प्रवृत्तिरूपनेतव्या तदा अर्धराज्यं प्रदास्यति” इति दुर्योधनः कथितवान्। तस्मिन् एव समये कीचकस्य वधायाः विषयः विराटनगरात् अगतेन दूतेन ज्ञायते। भीमेन एतत् कार्यम् अभवत् इति भीष्मः ऊहां कृत्वा पञ्चरात्रस्य समयम् अङ्गीकर्तुं द्रोणं अनुरोधं कृत्वा विराटस्य गोग्रहणं कर्तुं प्रेरयति। एषा कथा कविकल्पितं चेदपि सहजतया निरूपितवान् भासः। महाभारते भीमः, विराटः सर्वे अपि युध्दाय गतवन्तः इति अस्ति। अत्र तु केवलं बृहन्नलायाः सारथ्येन उत्तरः गच्छति इति अस्ति।

पञ्चरात्राणाम् अवधौ गोग्रहणं, अभिमन्योः बन्धनं, पाण्डवानां दर्शनं, उत्तरा-अभिमन्योः परिणयः च सर्वमपि समाप्यते। अतः दुर्योधनः अर्धराज्यं दत्त्वा स्वस्य सत्यसन्दतां प्रदर्शयति। एतत् सर्वमपि भासः स्वप्रतिभया एव स्वारस्यमयं कृतवान्।

अस्मिन् रूपके आगतानि पात्राणि सर्वाणि अपि सज्जनतायाः प्रतीकानि सन्ति। दुर्योधनकर्णौ प्रतिपक्षे स्थितौ चेदपि कूरौ न, शकुनिः मुत्सद्भिः चेदपि तस्य सूक्ष्मबुद्धिः, कुसलतां च द्रष्टुं शक्नुमः। सर्वाणि पात्राणि महाभारते सन्ति तथापि नूतनरीत्या तेषां परिचाययति भासः।

कर्णाभारः

कर्णपर्वस्य आधारेण रचितं एकाङ्कं नाटकं कर्णभारम्। महाभारतस्य युध्दस्य षोडशे दिने कर्णः सेनानायकः भूत्वा शल्यसारथ्येन युध्दाय गच्छति। कर्णः न केवलं पाण्डवेषु अग्रजः, किन्तु शौर्यादिसकलगुणेषु अपि सः अग्रजः। तथापि दैवबलं नास्ति इत्यतः ते गुणाः एव नाशाय भवन्ति। एतस्य वीरोदारगुणाः एव कथं कण्टकप्रायाः अभवन् इति भासः वर्णयति अस्मिन् नाटके।

नाटकस्य प्रथमे भागे सारथिना शल्येन सह सम्भाषणं कुर्वन् गुरुपरशुरामे अनृतम् उक्त्वा अस्त्रवद्यायाः प्राप्तिः, अनृतकथनेन कालविफलान्यस्त्राणि सन्तु इति गुरुणा दत्तम् शापं सर्वमपि शल्यम् उक्तवान्। युध्दरङ्गे शङ्खादयानांनादः न श्रूयते, अश्वाः, गजाः च अग्रे न चलन्त्येव। तथापि धृतिहीनः न भूत्वा,

हतोऽपि लभते स्वर्गं जित्वा तु लभते यशः।

उभे बहुमते लोके नास्ति निष्फलता रणे॥

एवम् उक्त्वा शत्रूणां सम्मुखमेव गच्छति।

द्वितीये भागे इन्द्रः ब्राह्मणवेशं धृत्वा कर्णं निकषा आगत्य कर्णात् कवचकुण्डलान् याचते। तदा अपि “ भगवते यदि रुचितं स्यत् कर्णकुण्डलाभ्यां सह कवचं मया प्रीत्या देयम्” इति उक्त्वा, शल्येन अनुरोधः कृतः चेदपि प्रीत्य इन्द्राय ददाति। एतेन कर्णस्य विषये सहृदयानां मनसि करुणापूर्णं दृश्य जनयितुं भासः समर्थो भवति। महाभारतस्य शल्यः स्वस्य कुटिलोक्त्या कर्णं पुनः पुनः निन्दति निरुत्साहितं च करोति। अस्मिन् रूपके तु शल्यः कर्णाय काले काले समयोचितं सलहां ददाति च सहानुभूतिमपि प्रकटीकरोति। शल्यः “अङ्गराज न दातव्यं न दातव्यं।” इति उक्तं चेदपि “हुतं दत्तं च तथैव तिष्ठति” इत्येव वदति।

दूतवाक्यं

महाभारते प्रथितः सन्निवेशः कृष्णदौत्यः। श्रीकृष्णः दूतरूपेण कौरवाणां राजधानीं गत्वा सन्धिप्रस्तावम् उक्त्वा अर्धराज्यं पाण्डवाय ददातु इति दुर्योधनं पृच्छति। सः तद् नाङ्गीकरोति। दुर्योधनः तु तं अवमानं करोति। तदा श्रीकृष्णः स्वस्य विराटरूपं प्रदर्शयति। अन्ते तु धृतराष्ट्रः श्रीकृष्णस्य पदं नतवान्। एतदेव दूतवाक्यस्य कथावस्तु। महाभारते यदस्ति तदेव अत्रापि वर्णितवान् भासः। कथा संयोजने वा पात्राणां चित्रणे वा अधिकतया परिवर्तनं न कृतं भासेन।

ऊरुभङ्गम्

भासस्य ऊरुभङ्गं नाटके महाभारतस्य शल्यपर्वस्य कथा दृश्यते। परन्तु भासः शल्यस्य युद्धं, दुर्योधनः वैशम्पयनसरोवरे निलीनभूतं विषयं त्यक्तवान् अस्ति। भीमः द्रौपद्याः प्रतिज्ञां साफल्यं कर्तुं दुर्योधनस्य ऊरुभङ्गं कृतवान्। तत् सम्बद्धं कथावस्तु स्वीकृत्य भासः दुःखान्तं नाटकं रचितवान्। अस्मिन् नाटके भासेन युद्धं, मरणं च मञ्चे प्रदर्श्य नाट्यशास्त्रस्य नियमान् अतिक्रमणं कृतम्। नाटकस्य विष्कम्भके गदायुद्धस्य वर्णनं आगच्छति। अस्य नाटकस्य अन्त्यः तु ऊरुभङ्गस्य द्वारा दुर्योधनस्य मरणे।

ऊरुभङ्गं नाटकस्य नायकः दुर्योधनः वीरः, मानी च तथापि सः विनयशीलः, विवेकी, विचारशीलः च। एतत् रूपकं करुणरसप्राधानं विद्यते। नाटके वीररसः प्रधानतया भवितव्यमासीत्, किन्तु कविः स्वरचना सामर्थ्येन, कल्पनया च एतं नाटकं करुणरसपूर्णं कृतवान्।

उपसंहारः

भासस्य मनोधर्मः मधुरः। सः हिंसा, क्रौर्यम्, मानभङ्गः, दौर्जन्यम् इत्यादीन् स्वस्य नाटके चित्रयितुमपि न इच्छति। तस्मादेव तादृशान् प्रसङ्गान् त्यक्त्वा स्वस्वभावस्य अनुरूपमेव कथां स्वीकृत्य नाटकानि रचितवान्। एतत्तु भासस्य रचनाकौशलमेव। यज्ञादयः अवश्यः कर्तव्यः इति भासेन मन्यते। सर्वत्रपि यज्ञादिविषयान् सः समर्थयति। भासनाटकेषु उपमा, उत्प्रेक्षा, यमक, अनुप्रासदयः अलङ्काराः

अधिकतय दृश्यते। नाटकेषु हास्ययुक्तानि वाक्यानि यंकमपि हासयितुं सशक्तानि एव। अतएव जयदेवः भासकविं "कविताकामिन्याः हासः" इति वर्णितवान्। भासनाटकानि वस्तु, नायकः, तथा रसः एतेषां दृष्टौ वैचित्र्येन अलङ्कृतानि सन्ति। संस्कृतवाङ्मये एतावत् अधिकं, वैविध्यप्रकाराणां च नाटकानां रचनाकारः अन्यः कोऽपि नास्ति।

आधारग्रन्थाः

१. भासनाटकचक्रम्. डा. सुधाकर मालवीयः चौखाम्बा कृष्णदास अकदमी, वारणासी.
२. भासकवि. प्रो. ए आर् कृष्णशास्त्रि. मैसूरु विश्वविद्यानिलयः
३. भासमहाकवि. प्रो. सि के वेङ्कटरामय्य
४. भासन ओम्बत्तु नाटकगळु. एल् गुण्डप्प